

УДК 94(355.483)

*Балаева Л. А., Казак Н. А.***ВИЗАНТИЙСКИЕ МОНОГРАММЫ НА ПОЛИВНОЙ
КЕРАМИКЕ ХЕРСОНЕСА В XIII-XV ВВ.***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье рассматривается классификация византийских монограмм XIII-XV вв, найденных в Херсонесе, в период его экономического упадка. Проведен анализ надписей и выделена особенность византийской группы поливной керамики.

Abstract. The article discusses the classification of Byzantine monograms of the XIII-XV centuries, found in Chersonesos, during its economic decline. The analysis of inscriptions is carried out and the peculiarity of the Byzantine group of irrigation ceramics is highlighted.

Ключевые слова: Византия, Херсонес, позднее средневековье, херсонесские святыне, поливная керамика с монограммами.

Keywords: Byzantium, Chersonese, late Middle Ages, Chersonese saints, irrigation ceramics with monograms.

Начало эпохи Палеологовского возрождения ознаменовано активизацией торговли в Черноморском бассейне. С возвращением Константинополя к Ромеям в 1261 г. и воцарением там новой династии Палеологов, правившей до окончательной гибели Византии в 1453 г., изменились правила использования проливов, беспрепятственный и беспошлинный проход по которым теперь получают генуэзцы. Создавая серьезную конкуренцию венецианцам, они устремились в Северное Причерноморье, стремясь завоевать выгодные позиции на границе Степи, где активизировались торговые пути, проходящие по землям, завоеванным монголами. Итогом усилий лигурийцев стало основание в Северном Причерноморье ряда торговых факторий, наиболее крупной из которых была Каффа в Юго-Восточном Крыму, просуществовавшая около двух столетий] и постепенно распространившая свой контроль практически на все побережье Таврики от Боспора до Тарханкута.

Торговая активность в Северном Причерноморье способствовала экономическому подъему Крыма, что нашло отражение в материальной культуре местного населения, в том числе в керамических комплексах, значительно пополнившихся новыми группами привозной керамики. И хотя власть самой Византийской империи уже практически не распространялась на Таврику, значительная часть керамического импорта при посредничестве итальянских купцов поступала с ее настоящих и бывших владений, сохранявших византийские культурные традиции. Основная масса привозимого заморского товара оседала в крупных городских центрах (Каффа, Судак, Солхат, Чембало). Однако множество более мелких приморских населенных пунктов также оказались в какой-то степени задействованы в морских коммерческих операциях. Среди них и небольшой региональный центр, вошедший в V веке в состав византийской империи и впоследствии ставшим одной из ее фем – Херсонес. Материалы многолетних археологических исследований памятника позволяют получить некоторое представление о масштабах поступления керамики византийского круга в

крымскую провинцию в период всплеска коммерческой активности времен Палеологов. Следует отметить, что теме византийского керамического импорта в Крым и Юго-Восточную Европу на протяжении последней трети XIII – XIV вв. в целом уделено уже довольно много внимания. К настоящему времени удалось выделить ряд характерных, визуально фиксируемых признаков, по которым эта керамика выделяется в вещевых комплексах, а также уточнить хронологическую позицию некоторых групп. Однако, как уже отмечалось, для детализации сведений о масштабах торговли посудой в средневековом Крыму актуальными остаются полные публикации материалов раскопок различных археологических памятников. Исходя из этого, главной целью настоящей работы стало введение в научный оборот находок керамических изделий византийского круга палеологовского времени из Херсонеса.

Поливная керамика, известная в Таврике в XI–XIII вв., неоднородна. Экономический застой, который переживала страна, прежде всего ее столица — Херсон, вполне объясняет то, что местное производство поливной керамики началось здесь сравнительно поздно — в XII в, если не в XIII в. В XI и в XII вв. еще пользовались преимущественно привозной византийской глазурованной посудой. Но привозные блюда, чаши, вазы были, по-видимому, очень дороги и доступны только богатым горожанам, поэтому не могли получить широкого распространения и в самой Византии, и тем более на ее далекой периферии – Таврике, где поливная посуда редка и известна почти исключительно в Херсоне. Поливные орнаментированные блюда, большие и малые, чашки, миски, тарелки и кувшины составляли неотъемлемую часть всей бытовой обстановки жилой усадьбы позднесредневекового Херсона. Блюда украшали стены жилых комнат (это очевидно из условий находок блюд при раскопках); чашки, тарелки и кувшины составляли праздничный набор посуды, непременный в каждой семье; этими изделиями, как видно, очень дорожили, они переходили в семье из поколения в поколение. Поливная посуда — это тот вид прикладного искусства, который глубже всего проник в быт позднесредневекового Херсона, стал наиболее массовым видом искусства, и потому полнев всего представлен в археологическом материале. Вот почему поливная посуда приобретает для нас преимущественное значение как источник познания всей художественной культуры Херсона той поры. Как искусство, обслуживавшее потребности широких слоев херсонского населения (как увидим, не только херсонского), художественная керамика народна в полном смысле слова — в большей степени, чем художественный металл и личные украшения, и потому исторически наиболее показательна.

Наиболее примечательные глазурованные керамические изделия XIII—XIV вв. из раскопок Херсонеса разных лет, хранящиеся в фондах Национального заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе, ГИМа в Москве и государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, изданы в каталогах выставок и коллекций этих музеев. В период XIII–XV вв. в составе некоторых групп поливной керамики, найденной в Херсонесе, можно найти редкие экземпляры, которые имели начертания букв и знаков. Как показывает анализ, поливная керамика, найденная в раскопках кварталов Херсонеса, относимая к позднему средневековью, является привезенной из разных центров. По устоявшемуся мнению, из стран Ближнего Востока – Закавказья, Месопотамии и Персии и византийских городов [13, с. 112]. Ее распространению в Крыму способствовали генуэзские купцы, получившие право беспошлинной торговли во время правления династии Палеологов, и занявшие выгодные позиции в Юго-Восточном Крыму.

Исследователи выделяют найденные в Крыму чаши и блюда в особую группу – Elaborate Incised Ware или «искусно гравированная посуда». Этот термин по отношению к данной группе керамики был предложен Т. Райсом, а детальное описание технологических и морфологических особенностей EIW византийского круга представлено в ряде современных работ таких авторов, как С. Г. Бочаров [1], А. Н. Масловский [7], И. Б. Тесленко [11]. Особенностью этой группы являются монограммы. Исследователи подразделяют их на 25 видов [2, с. 227]. А. Кузев разделяет их по содержанию на 8 групп [5]. Этой классификации придерживаются все исследователи. В этой статье рассмотрены конкретно византийские образцы, встречающиеся в Херсонесе. Сложность их изучения заключается том, что имеются лишь единичные предметы без сопровождающего археологического контекста.

Многие исследователи занимались искусствоведческим анализом монограмм в контексте христианской символики – В. А. Мыц [8], Н. В. Гинькут [2], В. Н. Залеская [4]. В. А. Мыц анализирует монограммы, найденные при раскопках средневековых городов Крыма – Солхат, Мангуп, Чембало, Гурзуф, Алушта, Фун, Судак, Каффа, Солхат и Херсонес и разделяет их на 14 групп, к Херсонесу он относит монограммы четырех типов:

1) часто встречающуюся метку «К», которую трактуют как цифру 20, либо указывающую на имя владельца [13, с. 117].

2) имя «Георгий», – святой, имевший широкую популярность у жителей средневекового Херсонеса в XI-XIII вв. Его изображение также встречается на поливных блюдах, где он представлен как всадник, пронзающий копьем дракона [3, 10, 11, 12].

3) имя «ΜΙΝΑΝΛ», встречаемое в двух видах: в виде двухярусной монограммы и одиночно встречающейся буквы «Μ». Некоторые исследователи допускают, что она является монограммой царя Михаила III Шишмана, однако есть версии, что она означает цифру 40, что связывают с церковью «Св. 40 мучеников» [8, с. 402]. Н. Овчаров также предлагал видеть в букве «Μ» число 40 и связывал это с ритуальным значением поминовения на 40 день погребения.

4) Также Мыц выделяет монограмму из трех литер «ПАΛ», представляющей собой лигатуру императорской фамилии «ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ». На территории Крыма зафиксирована только в двух местах – Каффе и Херсонесе. Также во время раскопок крепости Чембало найдено пять фрагментов византийских сосудов с монограммой в центре дна «ΠΑ» (Παλαίολόγο). Происходят они из раскопок Башен № 5, 6, 852, пространства между домом 2 и домом 3 у северо-восточной линии обороны, в слое каменного завала за северной стеной храма № 354. Один беспаспортный фрагмент относится к исследованиям Херсона К. К. Косцюшко-Валюжиничем. Фрагменты относятся к разным типам сосудов: два плоскодонных кубка-чашки колоколовидной формы, небольшие чашки на профилированном поддоне-ножке и сосуд открытого типа на низком скошенном кольцевом поддоне. Чаши с этими монограммами относятся к III группе по А. Кузеву. Подобные сосуды известны в Константинополе, Фессалонике, Фасосе, Монкастро, болгарских центрах, Судак, Каффе. Большинство исследователей склоняются к тому, что на чашках изображена монограмма рода Палеологов. Мастерские по производству керамики, в том числе и с указанной монограммой, были исследованы в Стамбуле, где материалы датируются XIV в. Иногда монограмма окружена пышным растительным орнаментом в виде трилистников или пальмовых ветвей – христианскими символами Троицы и бессмертия, атрибутом святых. Присутствие в орнаментальной композиции

вышеуказанных элементов и сам факт гравировки монограммы Палеологов наряду с именами святых может свидетельствовать о ее религиозном характере.

По мнению М. А. Поляковской, обладая святостью «василевс, являясь покровителем, защитником и пастырем подданных, во всех проявлениях своего статуса был подражанием высшему небесному патрону империи – Христу», император, как «подобие Бога» и «подражание Богу как победителю», был слугой и защитником святой церкви, частью самой церкви. Эта идея, достигшая при Палеологах своей наивысшей точки, выразилась и в сакрализации дворцовой жизни. Поэтому не случайно монограмма императорской фамилии встречается в ряду аналогичных византийских сосудов с именами святых. Гравировку Палеологами своей монограммы связывают также и с модой или подражанием западной геральдической традиции. Чаши группы Elaborate Incised Ware с геральдическими изображениями западноевропейских фамилий известны в Причерноморье, и распространялись они в качестве подарков. Примером императорского подарка является бронзовая чаша XIV в. из монастыря Ватопед с монограммой императорской фамилии. Сами сосуды с гравировкой «ПА» также могли служить дарами, в том числе в качестве дипломатического подарка или «подкупа», как своего рода драгоценные камни или мощи святых. Хотя этот вопрос остается открытым, такое предположение можно сделать, основываясь на существовании более ранней традиции. Все же нужно заметить, что присутствие монограммы Палеологов на керамике, которая распространялась в том числе и среди широких слоев населения, отвечала и пропагандистским целям, чему византийские императоры всегда уделяли внимание.

В. А. Мыц объясняет появление подобных монограмм «интересом к мистическим идеям исихазма». Другие авторы, например, Н. В. Гинкут [2] и В. В. Майко [6], сходятся с ним во мнении: монограммы имеют религиозный характер и относятся к церковным обрядам, таким как причастие и миропомазание, а также к церковным праздникам и литургической обрядности. Религиозная направленность является особенностью византийской группы, отличает ее от поливы, привезенной с Ближнего Востока, и подчеркивает то, что византийское влияние в этот период оставалось достаточно сильным, несмотря на западное влияние.

Источники и литература

1. Бочаров С. Г. Группа византийских поливных чаш второй половины XIV в. // Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X–XVIII вв. 2005. Т. I. С. 306–323.
2. Гинкут Н. В. Византийские поливные сосуды XIV в. с монограммами из раскопок Херсона и крепости Чембало // Античная древность и средние века. 2020. Вып. 48. С. 225–253.
3. Даниленко В. Н. Из истории прикладного искусства средневекового Херсона // Византийская Таврика. 1991. С. 46–64.
4. Залеская В. Н. Византийская поливная керамика в литургическом контексте // Международный научный семинар «Поливная керамика Причерноморья-Средиземноморья как источник по изучению византийской цивилизации» (Севастополь, 5–8 сентября 2014 г.). Тезисы докладов. Севастополь. С. 47–50
5. Кузев А. Средневековна сграфито керамика с монограмми от Варна // Известия на Народный музей Варна. Варна, 1974. Кн. 10. С. 155–169.
6. Майко В. В. Византийские Импортные Подглазурные Монограммы Средневековой Сугдеи // Античная древность и средние века. Т. 48. С. 212–224
7. Масловский А. Н. Керамический комплекс Азака. Краткая характеристика // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2004 году. 2006. Вып. 21. С. 308–472.
8. Мыц В. А. Историко-культурный контекст букв, монограмм и надписей на керамике Крыма, со ссылкой на: Робов. М. За употребата на съдове с царски и

патриаршески монограми през XIII – XIV в. // В. Тръновска книжовна школа. IV. София, 1985. С. 402.

9. Романчук А.И. Очерки истории и археологии византийского Херсона. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2000. 390 с,

10. Романчук А.И. Херсонес XII – XIV вв.: Историческая топография. Красноярск: 1986. 192 с.

11. Тесленко И. Б. Поливная керамика византийского круга эпохи Палеологов из раскопок крепости в Алуште // МАИЭТ. Симферополь, 2018. Вып. XXIII. С. 467–506.

12. Якобсон А. Л. Керамика и керамическое производство средневековой Таврики. Л.: Наука, 1979. 164 с.

13. Якобсон Л. Я. Средневековый Херсонес (XII–XIV вв.) М.-Л.: 1950. 299 с.